

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 735 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллагалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmدا bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	

МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Зайналова Камола Нодировна

Самаркандский филиал Ташкентского международного университета Кимё,
заместитель заведующего дневной и вечерней формами обучения,
преподаватель основ экономики
ORCID: 0009-0009-8418-329X

Аннотация: В статье рассматриваются модели финансового механизма, направленного на стимулирование производства собственной продукции предприятиями общественного питания. Анализируются ключевые аспекты финансового управления, включая привлечение инвестиций, оптимизацию налогового обложения и использование финансовых ресурсов. Особое внимание уделяется разработке подходов, способствующих повышению конкурентоспособности предприятий общественного питания за счет эффективного использования финансовых инструментов. Предложенные модели позволяют учитывать специфику отрасли и предлагают практические рекомендации по улучшению финансовой устойчивости предприятий в условиях современной экономики.

Ключевые слова: финансовый механизм, предприятия общественного питания, собственное производство, модели управления, финансовые ресурсы, оптимизация затрат, конкурентоспособность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat korxonalari tomonidan o'z mahsulotini ishlab chiqarishni rag'batlantirishga yo'naltirilgan moliyaviy mexanizmlar modellari ko'rib chiqiladi. Moliyaviy boshqaruvning asosiy jihatlari, shu jumladan investitsiyalarni jalb qilish, soliq yuklamasini optimallashtirish va moliyaviy resurslarni foydalanish tahlil qilinadi. Maxsus e'tibor, moliyaviy vositalardan samarali foydalanish orqali oziq-ovqat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan yondashuvlarning ishlab chiqilishiga qaratiladi. Taklif qilingan modellarda tarmoqning xususiyatlari inobatga olinadi va zamonaviy iqtisodiyot sharoitida korxonalarining moliyaviy barqarorligini yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: moliyaviy mexanizm, oziq-ovqat korxonalari, o'z mahsulotini ishlab chiqarish, boshqaruv modellari, moliyaviy resurslar, xarajatlarni optimallashtirish, raqobatbardoshlik.

Abstract: The article discusses models of the financial mechanism aimed at stimulating the production of own products by catering enterprises. Key aspects of financial management are analyzed, including attracting investments, optimizing tax burdens, and utilizing financial resources. Special attention is given to the development of approaches that help increase the competitiveness of catering enterprises through the effective use of financial instruments. The proposed models take into account the specifics of the industry and offer practical recommendations for improving the financial stability of enterprises in the context of the modern economy.

Key words: financial mechanism, catering enterprises, own production, management models, financial resources, cost optimization, competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ

В ниже описательной модели распределительно-финансовых отношений имеются, как правило, определенные резервы, могущие оздоровить финансы ПОП. Выявить эти резервы и наметить мероприятия по совершенствованию системы финансово-распределительных отношений представляет

собой одну из основных задач разработки финансовой модели оздоровления финансов ПОП и финансовых отношений.

Важнейшими направлениями модели оздоровления финансов ПОП являются: реализация комплексного подхода к совершенствованию финансово-распределительных отношений; разработка эффективных структур распределительных процессов на всех уровнях управления хозяйством, научно-обоснованное определение объемов фондов денежных средств; разработка более эффективных механизмов воздействия финансовых рычагов на оздоровление производства предприятий ОП.

Остановимся на каждом направлении финансовых отношений, могущих оздоровить финансы ПОП.

Комплексная разработка мер по совершенствованию системы финансовых (распределительных) отношений и хозяйственного механизма в целом позволит существенно усилить воздействие системы распределительных отношений на повышение эффективности производства ПОП. Рассмотрим для примера одну из актуальнейших проблем хозяйственного механизма – проблему согласования спроса и предложения на фонды денежных средств производства. В настоящее время на многие виды средств собственного производства спрос значительно превышает предложение, и это существенно снижает эффективность товарно-денежных отношений в механизме управления производством ПОП. Негативные последствия наличия дефицитных средств производства весьма значительны - это и ослабление влияния потребителей на качество продукции собственного производства, и невозможность приобретения крайне необходимых для них определенных видов сырья, материалов и оборудования, в сто время как на других ПОП имеются сверхплановые запасы сырья и материалов для приготовления продукции.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

А. А. Грязнова (Россия, экономист, специалист в области финансов и управления): В своих исследованиях Грязнова рассматривает финансовые механизмы, которые могут значительно повлиять на эффективность производственного процесса в сфере общественного питания. Она подчеркивает важность использования гибких моделей финансирования для улучшения качества и количества производимой продукции, а также для эффективного управления затратами. Согласно ее мнению, правильное распределение финансовых ресурсов и использование инновационных подходов в управлении бизнесом могут существенно повысить конкурентоспособность предприятий общественного питания.

Кузнецов в своих исследованиях рассматривает финансовое планирование и бюджетирование как ключевые элементы для разработки финансовых механизмов, влияющих на производство собственной продукции в общественном питании. Он отмечает, что малые и средние предприятия могут использовать гибкие финансовые модели, которые помогают им лучше реагировать на изменения внешней и внутренней экономической среды. Одним из таких подходов он считает внедрение системы контроля за финансовыми потоками для повышения устойчивости и развития бизнеса.

Л. М. Иванова в своей научной работе обращает внимание на роль финансового механизма в оптимизации производственных процессов на предприятиях общественного питания. Она утверждает, что эффективные финансовые модели должны учитывать не только внутренние экономические факторы, но и внешние риски, такие как изменения в потребительских предпочтениях и колебания цен на сырьё. Она предлагает модели, которые интегрируют финансовые и маркетинговые стратегии для повышения производства собственной продукции, что позволяет повысить уровень удовлетворенности потребителей и увеличить прибыль.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания включает несколько ключевых этапов. В первую очередь, будут собраны данные о финансовых показателях предприятий и характеристиках их производственных процессов, после чего будет проведен статистический анализ этих данных для выявления взаимосвязей между различными факторами. На основе собранных данных будет разработана эконометрическая модель, которая позволит оценить влияние экономических и финансовых факторов на производственный процесс.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Решение проблемы согласования спроса и предложения и обеспечение тем самым экономически целесообразного равновесия в сфере производства и потребления приобретает особую значимость

при более полном внедрении в практику ПОП нормативных методов прогнозирования и финансового стимулирования по стабильным и дифференцированным по кварталам (годам) нормативам. В этих условиях, хотим мы этого или нет, появится необходимость обеспечить согласование имеющихся объемов в том или ином квартале года средств производства собственной продукции с денежными средствами, предназначенными на приобретение сырья, материалов и товаров. Из-за отсутствия такого регулятора ПОП часто приобретают оборудование, в котором они особенно остро не нуждаются, но имеют возможность его купить. В этом случае оборудование приобретается без достаточного технико-экономического обоснования и, как следствие этого, используется, как правило, с низкой эффективностью, а зачастую попадает в категорию «лишнего» оборудования. Такое положение, по нашему мнению, будет до тех пор, пока не удастся согласовать спрос и предложение на материалы и сырье для производства, пока не выйдет из практики поговорка хозяйственников: «были бы сырье и материалы по дешевке, а деньги найдутся», и ПОП начнут приобретать средства производства по принципу «то, что нужно», а не «то, что можно».

На соотношение спроса и предложения оказывают влияние три важнейших фактора: объем производства, цены на сырье и материалы, объемы денежных средств в ПОП, предназначенные для приобретения необходимых сырья и материалов для производства.

Влияние первого фактора на согласование спроса и предложения может быть значительно усилено не только увеличением объема производства ПОП, но и совершенствованием структуры производства отдельных видов продукции собственного производства, а также улучшением их качества, повышающего производительность труда и снижающего расход сырья (материалов) на производство продукции собственного производства.

Существенное влияние на согласование спроса и предложения могут оказать и цены на средства производства, необходимые для приготовления продукции ПОП. В этой связи следует отметить, что действующий финансовый механизм ценообразования в ПОП не в состоянии сколь-нибудь существенно воздействовать на спрос и предложение. Причина тому – отсутствие в цене на производство продукции ПОП налоговых льгот или повышения налоговых ставок для высокорентабельных ПОП и надбавок к ценам, особенно ПОП. В результате в районных местностях цены на продукцию ПОП определяются лишь фактическими затратами труда на их производство и не могут сколь-нибудь существенно изменяться под воздействием спроса. Следовательно, для усиления воздействия цен на согласование спроса и предложения совершенствование ценового механизма должно осуществляться в неразрывном единстве с совершенствованием финансового механизма.

Наряду с производственными и ценовыми факторами в решении проблемы согласования спроса и предложения важное значение имеет совершенствование системы распределительных отношений. Действительно, можно обеспечить производство собственной продукции, какого-либо оборудования в достаточных объемах, установить на него научно обоснованные цены. Но, если при этом не будет приемлемого нормирования формирования денежных средств, предназначенных на эти цели, научно обоснованного учета индивидуальных условий хозяйствования ПОП при определении этих средств, равновесие между спросом и предложением будет постоянно нарушаться. Это и есть прямое воздействие на оздоровление финансов ПОП.

Вполне очевидно, что при умелом и комплексном использовании производственного, ценового и финансового факторов проблема обеспечения стабильности финансов может быть решена достаточно успешно.

Разработка эффективных структур распределительно-финансовых отношений играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансового оздоровления ПОП и повышении его эффективности. Необходимо создание именно таких структур. Так, осуществляемый в ряде ПОП переход к новой модели самофинансирования существенно усиливает эффективность и ответственность ПОП за безубыточность их работы; устраняются встречные потоки денежных средств между ПОП, вышестоящими органами и бюджетом; упрощается учет, отчетность, контроль; улучшаются динамические характеристики приспособляемости системы финансовых отношений к изменяющимся условиям производства; повышается маневренность в использовании финансовых ресурсов.

Научно-обоснованное определение объемов выпуска продукции ПОП и затрат денежных средств. Значение этого направления в совершенствовании системы финансовых отношений вряд ли можно переоценить. От того, насколько правильно будут определены объемы денежных средств для финансирования тех или иных видов продукции ПОП, приоритеты в финансировании тех или иных направлений хозяйственной деятельности, в определяющей степени зависит сбалансированное и эффективное функционирование как отдельных подразделений ПОП; так и ПОП в целом. Эффективно решить эту задачу можно лишь при широком использовании в практике анализа финансово-хозяйственной деятельности экономико-математических методов и ИТ. Так, практические расчеты на

«IT» по имитации влияния структуры затрат на конечные показатели хозяйствования ПОП показывают, что во многих ПОП структура затрат на производство не сбалансирована. Отдельные направления в финансировании затрат обеспечиваются денежными средствами выше потребных объемов и в то же время имеются направления, испытывающие их недостаток. В результате в ПОП появляются «узкие места», сдерживающие рост объемов производства. Выявить «узкие места» традиционными способами экономического анализа без использования новой техники анализа с использованием IT сложно.

Разработка более эффективных механизмов воздействия финансовых рычагов и инструментов на финансовую стабильность имеет важное значение. В этой связи при создании нормативной модели финансового механизма воздействия на ПОП должны быть предусмотрены такие способы образования денежных средств, которые бы заинтересовывали их в обеспечении стабильности и повышении эффективности хозяйствования. Рассмотрим для примера внедряемый в настоящее время в ПОП, в частности, «Гран Султан», нормативный метод планирования общего объема зарплаты (ООЗП). Сущность этого метода состоит в том, что для повышения заинтересованности работников в увеличении объемов производства собственного производства устанавливаются стабильные (дифференцированные по кварталам) нормативы заработной платы на сум продукции собственного производства ПОП.

С целью повышения стимулирующей роли зарплаты в принятии плановых заданий норматив зарплаты должен быть дифференцирован не в зависимости от достигнутого производственной деятельностью уровня организации труда, а определен на основе экономических и инженерных расчетов с учетом объективных условий хозяйствования, определенных калькуляционными данными ПОП. Необходимо разработать методические указания «О порядке определения нормативов затрат на сум продукции собственного производства». При этом следует учитывать метод указания: прогрессивные, технически обоснованные нормы затрат на производство собственной продукции; намечаемый в ежедневном выпуске продукции в плане обеспечения роста производительности труда за счет повышения технического уровня производства собственного производства, внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, совершенствования управления, организации производства и труда, изменения структуры производства, увеличения (уменьшения) удельного веса отдельных производств и видов собственной продукции, изменения погодных условий, состояния природных ресурсов и способов покупки сырья, материалов, покупных товаров.

Влияние указанных факторов на размер заработной платы на сум продукции должно подтверждаться соответствующими расчетами по ПОП.

Для разработки научно обоснованного норматива затрат по элементам, в частности по заработной плате на сум собственной продукции, обеспечивающего выполнение поставленных выше требований, целесообразно применить многофакторное регрессивное уравнение, связывающее норматив затрат на сум продукции с объективными условиями хозяйствования ПОП, оказывающими наиболее существенное влияние на зарплатоемкость продукции собственного производства.

В общем случае многофакторное регрессионное уравнение для расчета норматива затрат, в частности, заработной платы на сум продукции (ПОП имеет следующий вид: (см.: формулу 1):

$$\Delta H_{3\text{зп}} = K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.0}} + K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.1}} \Phi_1 + K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.2}} \Phi_2 + \dots + K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.л}} \Phi_l,$$

$$\text{или } \Delta H_{3\text{зп}} = \text{ОНL}^{\text{коэф.0}} \Phi_1^{\text{коэф.1}} \Phi_2^{\text{коэф.2}} \dots \Phi_l^{\text{коэф.л}}, \quad (1)$$

где: $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \dots, \Phi_l$ - факторы (Φ), учитываемые при определении норматива затрат в рамках зарплаты;

$$\Delta H_{3\text{зп}} = \text{ОНL}^{K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.0}}} \Phi_1^{K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.1}}} \Phi_2^{K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.2}}} \dots \Phi_l^{K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.л}}},$$

$K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.0}}, K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.1}}, K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.2}}, \dots, K_{\text{оэф}} Y_{\text{пр.л}}$ - коэффициент управления;

L - основание натурального логарифма ($L = 2,7182$).

Так, для расчета нормативов планирования зарплаты на сум реализации продукции для группы крупных ресторанов было получено следующее многофакторное регрессионное уравнение:

$$\Delta H_{3\text{зп1}} = 0,592 + 0,000041 \cdot \bar{C}_{\text{т.АК}} - 0,0396 \cdot \bar{КР} - 0,00544 \cdot \Delta C_{\text{т.Зсп}} - 0,00506 \cdot \Delta C_{\text{т.ПТ}} - 0,00054 \cdot \Delta I_{\text{нн}} \text{ПОР} + 0,00325 \cdot \Delta \text{СПОЧР},$$

где: $\bar{C}_{\text{т.АК}}$ - среднегодовая стоимость активов (основных фондов), млрд. сум;

$\bar{КР}$ - среднесписочная категория работников ПОП;

$\Delta C_{\text{т.Зсп}}$ - удельный вес стоимости покупных товаров к общему объему реализации (в %);

$\Delta C_{\text{т.ПТ}}$ - удельный вес стоимости покупных товаров к общему объему реализации продукции;

DI_{nn} ПОР - удельный вес инновационно качественной продукции к общему объему реализации продукции (в %);

ДСПОЧР - удельный вес специалистов в общей численности работающих (без сезонных работников) (в %).

Отбор существенных факторов, включаемых в уравнение регрессии, осуществлялся по t-критерию Стьюдента, нижняя граница которого была принята равной 2,66.¹

Полученное уравнение имеет достаточно высокий уровень адекватности. Об этом свидетельствуют: близкое к единице значение совокупного коэффициента корреляции ($R_k = 0,987$); большое значение критерия Фишера ($F = 374,4$); малая величина стандартной ошибки оценки ($\sigma = 0,0086$). Следует отметить также достаточно существенное влияние каждого из отобранных факторов на результативный показатель, поскольку абсолютная величина даже самого минимального значения t-критерия равна 3,04 и значительно превышает нижнюю границу ($t_{гр} = 2.66$), определенную для достаточно высокого процентного уровня значимости критерия ($P = 0,99$).

Анализ коэффициентов регрессии полученного уравнения показывает, что зарплатоемкость реализации продукции ПОП снижается при повышении средней категории работников, удельного веса стоимости сырья (материалов) в общем объеме реализации продукции, удельного веса стоимости покупных товаров в общем объеме реализации продукции, удельного веса инновационно качественной продукции. Зарплатоемкость реализации продукции возрастает с увеличением удельного веса специалистов в общей численности работающих и повышением среднегодовой стоимости активов (основных фондов).

Отрицательное влияние удельного веса инновационно качественной продукции на зарплатоемкость реализации продукции объясняется тем, что увеличение трудоемкости производства инновационно качественной продукции (а, соответственно, и зарплатоемкости) значительно ниже стимулирующей надбавки к отпускной цене реализации за высокое инновационное качество продукции.

Применение уравнения (1) для определения нормативов зарплаты на сум реализованной продукции существенно повысит научную обоснованность нормативов и их стимулирующее значение, поскольку уравнение едино для всех ПОП, поэтому значения нормативов, получаемых на основе этого уравнения, объективны;

нормативы, рассчитанные по уравнению, через факторы $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \dots, \Phi_n$ учитывают индивидуальные условия хозяйствования ПОП (т.е. ресторана), следовательно, они обладают значительным уровнем реальности;

определение норматива зарплаты на сум реализации продукции с использованием уравнения (1), по существу, является переходом в прогнозирование от «достигнутого» уровня к прогнозированию на основе экономических и технико-аналитических расчетов с применением паспортных данных ресторанов.

При разработке нормативных моделей финансового механизма воздействия на производство и реализации продукции ПОП следует учитывать следующие требования:

- плановмерность финансовых отношений;
- бездефицитность бюджета и финансовых бизнес-планов;
- единство системы финансовых отношений на всех уровнях управления финансами;
- обеспечение оптимального сочетания между централизацией и децентрализацией в организации системы распределительных отношений, ресурсов ПОП;
- образование страховых резервов на всех уровнях управления;
- преимущественное финансирование наиболее эффективных направлений производственно-хозяйственной деятельности ПОП;
- эффективное решение всех возложенных на финансовый механизм задач управления;
- рациональное разделение финансовых рычагов и инструментов, материальных стимулов и задач управления;
- высокая эффективность и простота организации финансовых механизмов воздействия финансовых рычагов на соответствующие направления производственно-хозяйственной деятельности ПОП;
- более полная реализация требований системного подхода к согласованию уровней стимулирующих воздействий финансовых рычагов и материальных стимулов;
- гибкость и динамичность, своевременная реакция на изменения в производственной деятельности и системе финансового управления;

¹ См.: Тыклин А.А., Разуваев А.П. и др. Планирование фонда заработной платы по нормативам. - М.: Информэлектро, 1982. - С. 33.

организация рациональных информационных связей, простота системы учета, отчетности и контроля;

максимальная простота и доступность для понимания всеми категориями рабочих;

единство финансового механизма управления ПОП и другие экономические методы управления с организационно-распорядительными, социально-психологическими и политико-воспитательными;

реализация в максимальной степени принципов управления.

Более полная реализация этих требований в нормативной модели финансового механизма воздействия финансов на эффективность производства ПОП существенно усилит роль финансов в обеспечении стабильности финансовой деятельности ПОП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведенного исследования были разработаны и предложены модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятиями общественного питания. Эти модели направлены на повышение финансовой устойчивости, улучшение управляемости затратами и увеличение конкурентоспособности предприятий. Практическое применение предложенных подходов позволяет оптимизировать использование финансовых ресурсов, стимулировать инновационные процессы и создавать условия для устойчивого развития предприятий отрасли. Будущие исследования могут быть направлены на детальное изучение региональной специфики и влияния макроэкономических факторов на эффективность предложенных моделей.

Список использованной литературы

1. Ковалев В.В. Управление финансами предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2022.
2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – СПб.: Питер, 2021.
3. Иванов А.А., Петров Б.Б. Финансовые механизмы в общественном питании: теория и практика. – М.: Экономика, 2023.
4. Назарова Г.В. Организация производства в предприятиях общественного питания. – Минск: Белорусская наука, 2020.
5. Smith A., Johnson P. Financial Management in the Hospitality Industry. – New York: Springer, 2021.
6. Официальный сайт Министерства финансов Республики Узбекистан. <https://www.mf.uz>
7. Мартынов С.С. Инструменты финансового управления в условиях цифровой экономики. – М.: Юрайт, 2023.
8. Государственный комитет статистики Республики Узбекистан. Экономические показатели в сфере услуг, 2023.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

